

Том 15, кн.3

ISSN 1313-860X

Vol. 15, №3

БЪЛГАРСКО
СПИСАНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ЗДРАВЕ

2023

BULGARIAN
JOURNAL
OF PUBLIC
HEALTH

Издание на
Националния център по
обществено здраве и анализи

Published by
the National Center of
Public Health and Analyses

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

ЦЕЛ И ОБХВАТ

“Българско списание за обществено здраве” е многопрофилно списание, което включва публикации в областта на здравната политика и практика, здравния мениджмънт и икономика, епидемиология на неинфекциозните и заразните болести, здраве на населението/жените/децата, промоция на здравето и профилактика на болестите, околна среда и здраве, трудова медицина, храни и хранене, кризисни ситуации и обществено здраве, психично здраве. Списанието дава форум за дискусия по актуални проблеми на общественото здраве в България, Европа, САЩ и др. страни. В специални приложения се публикуват материали, посветени на актуални теми, проучвания, резюмета и доклади от международни и национални научни форуми и кръгли маси. Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания, добри практики, политики, управление и образование в областта на общественото здраве. Излиза в 4 книжки годишно на български и английски език, публикувани на интернет страницата на Националния център по общественото здраве анализи (<http://ncpha.government.bg>)

„Българско списание за обществено здраве“ е включено в научните бази данни: Web of Science (CABI), EBSCO, ICI World of Journals.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: Проф. д-р Петко Салчев, дм
Зам. главен редактор: Проф. д-р Пламен Димитров, дм
Отговорен секретар: Татяна Каранешева, дм
Редактор на английски: Калина Сиракова
Стилова редакция и корекция: Татяна Каранешева, дм
Гр.дизайн и предпечат: Боряна Мекушина
WEB администратор: Надежда Тодорова

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Христо Хинков, дм (НЦОЗА)
Проф. д-р Веселка Дулева, дм (НЦОЗА)
Проф. Цвета Георгиева, дм (НЦОЗА)
Проф. Мишел Израел, дм (НЦОЗА)
Доц. Росица Георгиева, дм (НЦОЗА)
Доц. Веска Камбурова, дм (НЦОЗА)
Доц. Теодор Панев, дм (НЦОЗА)
Доц. Красимира Дикова, дм (НЦОЗА)
Доц. д-р Наташка Данова, дм (НЦОЗА)
Доц. Михаела Иванова, дм (НЦОЗА)
Проф. д-р Ива Христова, дм (НЦЗПБ)
Проф. Илко Гетов, дф (МУ, София)
Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн (МУ, Плевен)
Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, дм (ЮЗУ, Благоевград)
Проф. Игнат Игнатов, дф (НИЦМБ)
Проф. Антония Димова, дм – (МУ, Варна)
Доц. Евгени Григоров, дм (МУ, Варна)
Доц. д-р Димитър Шопов, дм – (МУ, Пловдив)
Доц. Александър Иванов Вълков, ди (УНСС)
Доц. д-р Жана Джунова, дм (НЦРРЗ)

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Проф. Йованка Караджинска-Бислимовска (Северна Македония)
Проф. д-р Уилфрид Кармаус (САЩ)
Проф. Ник Гулдемонд, дм (Нидерландия)
Проф. д-р Мартин Макки (Обединено Кралство)
Проф. Арнстейн Миклетун (Норвегия)
Проф. Силвана Галдеризи (Италия)
Доц. Анелия Хорват (САЩ)
Д-р Жоао Бреда (Португалия)
Агнета Ингве, дм (Швеция)

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Проф. д-р Петко Салчев, дм - Главен редактор
“Българско списание за обществено здраве”
Национален център по обществено здраве и анализи
Бул. “Акад. Иван Гешов” 15, София 1431, България
e-mail: t.karanешева@ncpha.government.bg

ISSN 1313-860X

BULGARIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
OFFICIAL JOURNAL OF THE NATIONAL CENTER OF
PUBLIC HEALTH AND ANALISES

AIMS AND SCOPE

The Bulgarian Journal of Public Health is a multidisciplinary journal in the field of health policy and practice, health management and economics, epidemiology of noncommunicable and communicable diseases, population/women's/children's health, health promotion and disease prevention, environmental and occupational health, food and nutrition, public health and disasters, mental health. The Journal provides a forum for discussion of current public health problems with a focus on Bulgaria, Europe, USA and other countries. It publishes supplements on topics of particular interest, including studies, abstracts and reports from international and national scientific events and roundtables. The aim of the Bulgarian Journal of Public Health is to promote studies, good practices, policy, management and education in relevance to public health. The Bulgarian Journal of Public Health is published quarterly in Bulgarian and English and will be available free on the Website of National Center of Public Health and Analyses (www.ncpha.government.bg).

Bulgarian Journal of Public Health is listed in: Web of Science (CABI), EBSCO, ICI World of Journals.

EDITORIAL BOARD AND STAFF

Editor-in-Chief: Prof. Petko Salchev, MD, PhD
Deputy Editor-in-Chief: Prof. Plamen Dimitrov, MD, PhD
Secretary-in-Charge: Tatiana Karanesheva, PhD
Editor in English: Kalina Sirakova
Style editing and corection: Tatiana Karanesheva, PhD
Graphic Design and Prepress: Boryana Mekushina
WEB администратор: Nadezhda Todorova

EDITORIAL BOARD

Prof. Hristo Hinkov, MD, PhD (NCPHA)
Prof. Veselka Duleva, MD, PhD (NCPHA)
Prof. Tsveta Georgieva, PhD (NCPHA)
Prof. Mishel Izrael, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Rossitsa Georgieva, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Veska Kamburova, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Teodor Panev, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Krasimira Dikova, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Natasha Danova, MD, PhD (NCPHA)
Assoc.Prof. Mihaela Ivanova, PhD (NCPHA)
Prof. Iva Hristova, MD, DSc (NCIPD)
Prof. Ilko Getov, PhD (MU, Sofia)
Prof. Silva Alexandrova-Jankulovska, MD, Dsc (MU, Pleven)
Prof. Vaska Stancheva-Popkostadinova, MD, PhD (SWU, Blagoevgrad)
Prof. Ignat Ignatov, PhD in Physics (SRCEM)
Prof. Antonia Dimova, PhD (MU, Varna)
Assoc.Prof. Evgeni Grigоров, PhD (MU, Varna)
Assoc. Prof. Dimitar Shopov, MD, PhD (MU, Plovdiv)
Assoc. Prof. Aleksandar Valkov, PhD (UNWE)
Assoc. Prof. Jana Djunova, MD, PhD (NCRPP)

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Prof. Jovanka Karadzinska-Bislimovska (North Macedonia)
Prof. Wilfried Karmaus, MD, MPH (USA)
Prof. Nick Guldemond, PhD (Netherlands)
Prof. Dr. Martin McKee (United Kingdom)
Prof. Arnstein Mycletun, PhD (Norway)
Prof. Silvana Galderizi (Italy)
Assos. Prof. Anelia Horvath (USA)
Dr. Joao Breda (Portugal)
Agneta Yngve, PhD (Sweden)

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Prof. Petko Salchev, MD, PhD - Editor-in-Chief
„Bulgarian Journal of Public Health“
National Center of Public Health and Analises
15 Acad.Ivan Geshov Blvd, 1431 Sofia, BULGARIA
e-mail: t.karanешева@ncpha.government.bg

ISSN 1313-860X

ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ТАРГЕТНИТЕ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИЯТА **5**

С. Ценов, М. Радева-Илиева, Е. Григоров

СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ОСЕМГОДИШЕН ОПИТ В СКРИНИНГА **16**

Н. Джафер

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИКА

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ **23**

Е. Касова

ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ

ПРОУЧВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА ЦИАНОТОКСИНИ, НУТРИЕНТИ И СЪСТАВ НА ФИТОПЛАНКТОННИ СЪОБЩЕСТВА В ЯЗОВИР „СТУДЕНА“ - 2017-2022 **33**

В. Павлова, М. Митрева, В. Георгиева, К. Василева, С. Арсова, М. Рачинска, А. Лазарова, Цв. Георгиева

ОПРЕДЕЛЯНЕ АЛЕЛНАТА ЧЕСТОТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ХАПЛОТИПОВЕ СРЕД БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНО ЕКСПОНИРАНА НА ОЛОВО ПОПУЛАЦИЯ НА БАЗАТА НА ALAD ГЕНЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ (RS1800435C/G) И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ПРОГНОЗЕН БИОМАРКЕР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОЛОВНА ИНТОКСИКАЦИЯ **50**

Х. Димбарев, Цв. Георгиева, Д. Димбарева

POPULATION HEALTH

PRESENT AND FUTURE OF TARGETED THERAPIES IN ONCOLOGY

S. Tsenov, M. Radeva-Ilieva, E. Grigorov

METROPOLITAN MUNICIPAL HEALTHCARE – EIGHT YEARS OF SCREENING EXPERIENCE

N. Dzhafer

HEALTH MANAGEMENT AND ECONOMICS

IMPROVING THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF FUNDING AS A FACTOR FOR HEALTH SECURITY

E. Kasova

ENVIRONMENT AND HEALTH

STUDY OF THE PRESENCE OF CYANOTOXINS, NUTRIENTS AND COMPOSITION OF PHYTOPLANKTON COMMUNITIES IN THE STUDENA RESERVOIR IN THE PERIOD 2017-2022

V. Pavlova, M. Mitreva, V. Georgieva, K. Vasileva, S. Arsova, M. Rachinska, A. Lazarova, Tz. Georgieva

DETERMINATION OF ALLELE FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF SEPARATE HAPLOTYPES AMONG BULGARIAN POPULATION OCCUPATIONALLY EXPOSED TO LEAD BASED ON ALAD GENE POLYMORPHISM (RS1800435C/G) AND POSSIBILITY OF USING IT AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR THE PREVENTION OF LEAD INTOXICATION

H. Dimbarev, Tz. Georgieva, D. Dimbareva

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ УВРЕЖДАНИЯ
ПРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В
ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦИ

56

В. Станчев, К. Вангелова

ДИСКУСИЯ

ЛЕКАРЯТ КАТО ПРОСВЕТИТЕЛ В
ЦЕНТРАЛНА И ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ
XV-XVII ВЕК

64

*Д. Рангелова, Е. Доросиев, Б. Младенов,
Св. Славков*

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

71

OCCUPATIONAL HEALTH

MUSCULOSKELETAL DISORDERS
IN NURSES IN SURGERY WARDS IN
HOSPITALS

V. Stanchev, K. Vangelova

DISCUSSION

THE PHYSICIAN AS AN ENLIGHTENER
IN CENTRAL AND WESTERN EUROPE IN
THE XV-XVII CENTURIES

*D. Rangelova, E. Dorosiev, B. Mladenov,
S. Slavkov*

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ТАРГЕТНИТЕ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИЯТА

Светослав Ценов¹, Мая Радева-Илиева²,
Евгени Григоров²

¹ Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

² Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

РЕЗЮМЕ

Персонализираната медицина постави началото на нова ера в лечението на рака. В областта на онкологията таргетните (прицелните) терапии се превърнаха в крайъгълен камък на персонализираната медицина, давайки надежда и подобрявайки резултатите на пациентите, борещи се с рак.

Настоящата статия разглежда трансформацията потенциал на прицелните терапии в онкологията, като се изследват механизмите на действие, предизвикателствата и вълнуващите перспективи пред тях. Чрез интегрирането на геномно профилиране, тестване на биомаркери и съвременни технологии онкологите могат да адаптират лечението към уникалния туморен профил на всеки пациент, оптимизирайки шансовете за терапевтичен успех. Началото на персонализираната медицина в онкологията бележи промяна на парадигмата, при която рактът вече не се определя единствено от местоположението му, а от основната му генетична структура, което проправя пътя към по-ефективни и по-малко токсични терапии.

ВЪВЕДЕНИЕ

През последните десетилетия лечението на рака претърпя забележителна промяна, като бе постигнат значителен напредък в разбирането на молекулярните и генетичните основи на различните видове рак. Таргетните терапии, революционен подход в онкологията, се превърнаха в лъч на надежда както за пациентите, така и за лекарите. Тези терапии целят да атакуват раковите клетки с несравнима прецизност, като щадят здравите тъкани и свеждат до минимум страничните ефекти.

Разкриване на геномния пейзаж на рака

Ракът е сложно и многостранно заболяване, с което човечеството се бори от векове. През последните десетилетия обаче бяха постигнати значителни успехи в разбирането на основните генетични и молекулярни промени, които стимулират иницирането и прогресията на рака. Появата на геномните технологии и усъвършенстваната биоинформатика позволиха на изследователите да надникнат в сложния геномен пейзаж на рака, разкривайки скритите генетични подписи, които определят всяко злокачествено заболяване.

PRESENT AND FUTURE OF TARGETED THERAPIES IN ONCOLOGY

Svetoslav Tsenov¹, Maya Radeva-Ilieva²,
Evgeni Grigorov²

¹ University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“ - Burgas

² Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov“ - Varna

ABSTRACT

Precision medicine, a revolutionary approach to healthcare, has ushered in a new era in cancer treatment. In the field of oncology, targeted therapies have emerged as a cornerstone of precision medicine, offering hope and improved outcomes for patients battling cancer.

This article delves into the transformative potential of targeted therapies in oncology, exploring their mechanisms of action, challenges, and the exciting prospects that lie ahead. Through the integration of genomic profiling, biomarker testing, and advanced technologies, oncologists can tailor treatments to each patient's unique tumor profile, optimizing the chances of therapeutic success. The dawn of precision medicine in oncology marks a paradigm shift, where cancer is no longer defined solely by its location but by its underlying genetic makeup, paving the way for more effective and less toxic therapies.

INTRODUCTION

In recent decades, the landscape of cancer treatment has witnessed a remarkable transformation, with significant advancements in understanding the molecular and genetic underpinnings of various cancers. Targeted therapies, a revolutionary approach in oncology, have emerged as a beacon of hope for patients and clinicians alike. These therapies aim to attack cancer cells with unparalleled precision, sparing healthy tissues and minimizing side effects.

Unveiling the Genomic Landscape of Cancer

Cancer, a complex and multifaceted disease, has plagued humanity for centuries. However, in recent decades, significant strides have been made in understanding the underlying genetic and molecular alterations that drive cancer initiation and progression. The advent of genomic technologies and advanced bioinformatics has allowed researchers to peer into the intricate genomic landscape of cancer, revealing the hidden genetic signatures that define each malignancy.

Човешкият геном се състои от сложна последователност от ДНК, която регулира функционирането на всяка клетка в тялото. В това огромно море от генетична информация могат да възникнат мутации, които да нарушат прецизната организация на клетъчните процеси и да доведат до развитието на рак. Учените вече са идентифицирали множество водещи гени, които в мутирало състояние стимулират растежа и оцеляването на раковите клетки. Някои добре познати примери включват TP53, KRAS, EGFR и BRAF (1,2).

Секвенирането от следващо поколение (NGS) доведе до революция в персонализираното лечение и изследванията на рака. Благодарение на технологиите NGS изследователите могат бързо и сравнително евтино да секвенират избрани части от генома или целия геном. Идентифицирането на соматични мутации, структурни аномалии и генни срastвания, които са отговорни за развитието на рака, превърна секвенирането на цели геноми (WGS) и секвенирането на цели екзоми (WES) в полезни инструменти (3,4,5).

Въоръжени с богатство от геномни данни, изследователите и онколозите вече могат да адаптират стратегиите за лечение към специфичните генетични aberации, които са причина за развитието на рак при даден човек. Персонализираната онкология се фокусира върху съчетаването на целеви терапии с геномния профил на тумора на всеки пациент. Като се насочва към уникалните за всеки рак молекулярни уязвимости, прецизната онкология предлага потенциал за по-добри резултати от лечението и намаляване на страничните ефекти в сравнение с традиционните универсални терапии.

Освен че дава насока за лечението, геномният анализ разкрива прогнозни биомаркери, които помагат да се определи отговорът на пациента към определени терапии. Например наличието на определени мутации или генни амплификации може да покаже, че пациентът реагира на определени лекарства. Биомаркери като HER2 при рака на гърдата, ALK при рака на белия дроб и BRAF при меланом се превърнаха в решаващи фактори за насочване на избора на лечение и оптимизиране на резултатите за пациентите (6,7,8).

Въпреки че геномният пейзаж на рака разкри нови възможности, предизвикателствата продължават. Едно от основните предизвикателства е самата сложност и хетерогенност на раковите геноми. Всеки тумор може да съдържа уникална комбинация от генетични промени, което налага цялостен и сложен анализ за идентифициране на съответните цели. Освен това, тъй като ракът еволюира и развива резистентност, динамичното наблюдение на геномните промени става изключително важно за адаптиране на лечението.

Тъй като обемът от геномни данни продължава да нараства, интегрирането и интерпретирането на тази информация става все по-сложно. Усъвършенстваните инструменти за биоинформатика и алгоритмите за изкуствен интелект (ИИ) играят жизненоважна роля в дешифрирането на тези огромни масиви от данни и извличането на клинично приложими прозрения. Наред с тези постижения опазването на неприкосновеността на личния живот на пациентите и сигурността на данните е от първостепенно значение за поддържане на доверието на пациентите и насърчаване на обмена на данни.

The human genome, a blueprint of life, contains an intricate sequence of DNA that regulates the functioning of every cell in the body. Within this vast sea of genetic information, mutations can arise, disrupting the precise orchestration of cellular processes and leading to the development of cancer. Scientists have now identified numerous driver genes that, when mutated, fuel the growth and survival of cancer cells. Some well-known examples include TP53, KRAS, EGFR, and BRAF (1,2).

Next-generation sequencing (NGS) has revolutionized personalized treatment and cancer research. Researchers can quickly and cheaply sequence select parts of the genome or the complete genome thanks to NGS technologies. The identification of somatic mutations, structural abnormalities, and gene fusions that are responsible for the development of cancer has made whole-genome sequencing (WGS) and whole-exome sequencing (WES) useful tools (3,4,5).

Armed with a wealth of genomic data, researchers and oncologists can now tailor treatment strategies to target the specific genetic aberrations driving an individual's cancer. Precision oncology focuses on matching targeted therapies to the genomic profile of each patient's tumor. By targeting the molecular vulnerabilities unique to each cancer, precision oncology offers the potential for improved treatment outcomes and reduced side effects compared to traditional, one-size-fits-all therapies.

In addition to guiding treatment decisions, genomic analysis has uncovered predictive biomarkers that help determine a patient's response to particular therapies. For instance, the presence of certain mutations or gene amplifications may indicate responsiveness to specific targeted drugs. Biomarkers such as HER2 in breast cancer, ALK in lung cancer, and BRAF in melanoma have become crucial factors in guiding treatment selection and optimizing patient outcomes (6,7,8).

While the genomic landscape of cancer has unveiled a new frontier of possibilities, challenges persist. One of the primary challenges is the sheer complexity and heterogeneity of cancer genomes. Each tumor may harbor a unique combination of genetic alterations, necessitating comprehensive and sophisticated analysis to identify relevant targets. Moreover, as cancer evolves and develops resistance, dynamic monitoring of genomic changes becomes crucial to adapt treatments accordingly.

As the volume of genomic data continues to grow, integrating and interpreting this information becomes increasingly complex. Advanced bioinformatics tools and artificial intelligence (AI) algorithms play a vital role in deciphering these vast datasets and extracting clinically actionable insights. Alongside these advancements, safeguarding patient privacy and data security is of paramount importance to maintain patient trust and encourage data sharing.

Еволюция на таргетните терапии

Лечението на рака претърпя забележителна трансформация през годините, преминавайки от широкоспектърни подходи към по-прецизна и персонализирана парадигма. Таргетните терапии се превърнаха в ключова сила в тази еволюция. За разлика от традиционните лечения, които често въздействат както върху здравите, така и върху раковите клетки, прицелните терапии са разработени така, че да се фокусират върху специфични молекулярни и генетични промени, които стимулират растежа на рака, като обещава по-ефективно и по-малко токсично лечение.

Когато през 70-те години на миналия век изследователите установяват, че някои злокачествени заболявания са свързани с определени генетични аномалии, известни като „драйверни мутации“, за първи път се разработват лекарства, съобразени с нуждите на тези пациенти. Това откритие води до прозрението, че насочването към тези молекулярни аномалии може да предотврати разпространението на рака, като същевременно пощади здравите клетки (9).

Малко след това в областта на таргетните терапии се наблюдава рязък скок в разработването на инхибитори с малки молекули. Тези лекарства действат чрез директно блокиране на специфични протеини, участващи в растежа и оцеляването на раковите клетки.

Друг важен етап е откриването на инхибитори на ангиогенезата. Тези лекарства са насочени към процеса на ангиогенеза, който е от съществено значение за растежа на туморите и метастазите. Като лишават туморите от кръвоснабдяване, инхибиторите на ангиогенезата потискат способността на рака да расте и да се разпространява.

Революционният скок в таргетната терапия настъпва с появата на инхибиторите на имунните контролни точки. Тези лекарства разгръщат силата на имунната система, като блокират определени контролни точки, които раковите клетки използват, за да избегнат откриването им. Инхибиторите на имунните контролни точки поставиха началото на нова ера в имунотерапията, като промениха пейзажа на лечението на рака (10).

С напредването на научните изследвания стана очевиден потенциалът за синергия между различните прицелни терапии или комбинирането им с традиционните такива. Комбинираните терапии са насочени към хетерогенността и адаптивността на раковите клетки, като намаляват риска от резистентност и подобряват резултатите от лечението. Комбинирането на таргетни терапии с други таргетни агенти, химиотерапия и лъчетерапия се очертава като обещаваща стратегия за преодоляване на предизвикателствата на рака (11).

Имунотерапия: Нова ера в лечението на рака

Едно от новаторските открития в имунотерапията е идентифицирането на имунните контролни точки - регулаторни молекули, които могат да потискат или отслабват имунния отговор, за да предотвратят прекомерно възпаление и автоимунитет. За съжаление раковите клетки могат да използват тези контролни точки, за да избегнат имунното откриване.

Инхибиторите на контролните точки действат чрез бло-

The Evolution of Targeted Therapies

The treatment of cancer has undergone a remarkable transformation over the years, transitioning from broad-spectrum approaches to a more precise and personalized paradigm. Targeted therapies, a groundbreaking class of drugs, have emerged as a pivotal force in this evolution. Unlike traditional treatments, which often impact both healthy and cancerous cells, targeted therapies are designed to hone in on specific molecular and genetic alterations that drive cancer growth, offering the promise of more effective and less toxic treatments.

When researchers found that certain malignancies were linked to particular genetic anomalies known as driver mutations in the 1970s, tailored medicines were first developed. This discovery led to the insight that targeting these molecular abnormalities might prevent cancer from spreading while sparing healthy cells (9).

Soon the field of targeted therapies witnessed a surge in the development of small molecule inhibitors. These drugs act by directly blocking specific proteins involved in cancer cell growth and survival.

Another crucial milestone in targeted therapy came with the discovery of angiogenesis inhibitors. These drugs target the process of angiogenesis, which is essential for tumor growth and metastasis. By starving tumors of their blood supply, angiogenesis inhibitors stifled cancer's ability to grow and spread.

A groundbreaking leap in targeted therapy occurred with the advent of immune checkpoint inhibitors. These drugs unleash the power of the immune system by blocking certain checkpoints that cancer cells exploit to evade detection. Immune checkpoint inhibitors have ushered in a new era of immunotherapy, transforming the landscape of cancer treatment (10).

As research progressed, the potential for synergy between different targeted therapies or combining them with traditional treatments became evident. Combination therapies address the heterogeneity and adaptability of cancer cells, reducing the risk of resistance and improving treatment outcomes. The combination of targeted therapies with other targeted agents, chemotherapy, and radiation therapy has emerged as a promising strategy to overcome cancer's challenges (11).

Immunotherapy: A New Era in Cancer Treatment

One of the groundbreaking discoveries in immunotherapy was the identification of immune checkpoints, which are regulatory molecules that can suppress or dampen the immune response to prevent excessive inflammation and autoimmunity. Unfortunately, cancer cells can exploit these checkpoints to evade immune detection.

Checkpoint inhibitors, a class of immunotherapy drugs,

киране на тези имунни контролни точки, като по същество освобождават спирачките на имунната система и ѝ позволяват да започне по-мощна атака срещу раковите клетки. Успехът на тези инхибитори на контролните точки промени начина на лечение на редица видове рак, включително меланом, рак на белия дроб, рак на пикочния мехур и др. (12).

Приемните клетъчни терапии представляват друг вълнуващ път в имунотерапията. Тези терапии включват инженеринг на собствените имунни клетки на пациента, като например Т-клетки, за да разпознават и насочват по-ефективно раковите клетки. Известен пример е химерната антигенна рецепторна (CAR) Т-клетъчна терапия, при която Т-клетките се модифицират, за да експресират CAR, които разпознават специфично туморни антигени. CAR-T терапията е показала изключителни резултати при някои хематологични злокачествени заболявания като остра лимфобластна левкемия (ALL) и дифузен едроклетъчен В-лимфом (DLBCL).

Освен инхибиторите на контролните точки и адаптивно-клетъчно лечение, други обещаващи компоненти на имунотерапията включват ваксини срещу рак и имунни модулатори. Раковите ваксини са създадени, за да усъвършенстват способността на имунната система да идентифицира и елиминира раковите клетки, предизвиквайки целенасочена атака срещу тумора. Имуният отговор срещу раковите клетки се подсилва от имунни модулатори като интерферони и интерлевкини.

Имуноterapiaта е постигнала забележителни успехи, като пациентите получават трайни отговори и дори дългосрочни ремисии. Въпреки това остава да се разрешат предизвикателствата, свързани с отговора на лечението и преодоляване на механизмите на резистентност (13).

Продължаващите изследвания и клинични изпитвания проучват потенциала на имунотерапията при различни видове рак, като разширяват ползите от нея до по-широк кръг пациенти. Тъй като с времето разкриваме все повече за тънкостите на имунната система и биологията на рака, комбинираните подходи и персонализираните имунотерапии обещават да реализират пълния потенциал на този новаторски метод на лечение.

„Обещанието“ на комбинираните терапии

Стремежът да се преборят с рака накара изследователи и лекари да проучат иновативни подходи за лечение, които надхвърлят традиционния модел. През последните години комбинираните терапии се превърнаха в обещаваща стратегия в онкологията, която предлага потенциал за повишаване на ефикасността на лечението, преодоляване на резистентността и подобряване на резултатите за пациентите.

Ракът е сложно и динамично заболяване, което се характеризира с хетерогенност и адаптивност. Различните тумори могат да крият разнообразни генетични промени и условия на средата, което превръща постигането на трайни отговори на лечението с един терапевтичен агент в предизвикателство. Комбинираните терапии използват допълващите се механизми на множество лечения, за да се справят с тези сложни проблеми, създавайки по-всеобхватна атака срещу раковите клетки.

work by blocking these immune checkpoints, essentially releasing the brakes on the immune system and enabling it to launch a more potent attack against cancer cells. The success of these checkpoint inhibitors has transformed the treatment landscape for a range of cancers, including melanoma, lung cancer, bladder cancer, and more (12).

Adoptive cell therapies represent another exciting avenue in immunotherapy. These therapies involve engineering a patient's own immune cells, such as T cells, to recognize and target cancer cells more effectively. Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cell therapy is a prominent example, where T cells are modified to express CARs that specifically recognize tumor antigens. CAR-T therapy has shown exceptional results in certain hematological malignancies like acute lymphoblastic leukemia (ALL) and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).

Beyond checkpoint inhibitors and adoptive cell treatments, other promising immunotherapy components include cancer vaccines and immune modulators. Cancer vaccines are made to hone the immune system's capacity to identify and eliminate cancer cells, triggering a focused attack on the tumor. The immune response against cancer cells is strengthened by immune modulators such as interferons and interleukins.

Immunotherapy has achieved remarkable success stories, with patients experiencing durable responses and even long-term remissions. However, challenges remain, including identifying predictive biomarkers for treatment response and overcoming resistance mechanisms (13).

Looking to the future, ongoing research and clinical trials are exploring the potential of immunotherapy in various cancer types, extending its benefits to a broader patient population. As we uncover more about the intricacies of the immune system and cancer biology, the potential for combination approaches and personalized immunotherapies holds promise in realizing the full potential of this groundbreaking treatment modality.

“The Promise” of Combination Therapies

The quest to conquer cancer has led researchers and clinicians to explore innovative treatment approaches that go beyond the traditional „one-size-fits-all“ model. In recent years, combination therapies have emerged as a promising strategy in oncology, offering the potential to enhance treatment efficacy, overcome resistance, and improve patient outcomes.

Cancer is a complex and dynamic disease, characterized by heterogeneity and adaptability. Different tumors may harbor diverse genetic alterations and microenvironmental conditions, making it challenging to achieve lasting treatment responses with a single therapeutic agent. Combination therapies leverage the complementary mechanisms of multiple treatments to address these complexities, creating a more comprehensive attack on cancer cells.

Едно от сериозните предизвикателства при лечението на рака е развитието на резистентност към единични прицелни терапии. Раковите клетки могат да се адаптират и да намерят алтернативни пътища за оцеляване, което прави ефективното лечение неефективно. Чрез комбиниране на терапии, насочени към различни уязвими места или пътища в рака, се увеличава вероятността за пълно изкореняване или траен контрол на заболяването, като се свежда до минимум рискът от резистентност.

Комбинираните терапии често проявяват синергичен ефект, при който комбинираното въздействие на няколко лечения е по-голямо от сумата на индивидуалните им ефекти. Това синергично действие води до повишаване на степента на отговор на тумора, което води до по-висока степен на свиване или изкореняване на тумора. Това е особено очевидно при някои хематологични злокачествени заболявания и солидни тумори, при които комбинираните подходи са показали значителни клинични ползи (14).

Комбинираните терапии могат да бъдат насочени едновременно към множество аспекти на биологията на рака. Например комбинацията от таргетна терапия с химиотерапия или лъчетерапия може да бъде насочена директно към раковите клетки, като същевременно модулира туморната микросреда и потенциално повишава чувствителността на тумора към по-нататъшно лечение.

Въпреки че комбинираните терапии предлагат огромен потенциал, те също така представляват и предизвикателство. Идентифицирането на най-подходящите комбинации, определянето на оптималната дозировка и управлението на потенциалните токсични ефекти изискват внимателно обмисляне и продължаващи изследвания. Освен това клиничните изпитвания, при които се изследват нови комбинации, са от съществено значение за разширяване на асортимента от ефективни комбинирани терапии (15,16).

Преодоляване на резистентността към таргетни терапии

Развитието на резистентност продължава да бъде сериозно предизвикателство при таргетната терапия. Раковите клетки могат да бъдат забележително адаптивни и да намират алтернативни пътища за избягване на ефектите на тези лечения.

За да се води ефективна борба с резистентността, е важно първо да се разберат основните механизми, които водят до неуспех на лечението. Една от често срещаните причини за резистентност е появата на вторични мутации в таргетния ген, които правят лекарството неефективно. Освен това за резистентността могат да допринесат промени в сигналните пътища надолу по веригата, активирани на компенсаторни пътища или промени в туморната микросреда.

Комбинираните терапии, като основна стратегия за преодоляване на резистентността, са показали обещаващи резултати за възстановяване на ефективността на лечението.

В допълнение към това редовното проследяване на отговора на лечението е жизненоважно за идентифициране на ранните признаци на резистентност. Усъвършенстваните

One of the significant challenges in cancer treatment is the development of resistance to single-targeted therapies. Cancer cells can adapt and find alternative survival pathways, rendering a once-effective treatment ineffective. By combining therapies that target different vulnerabilities or pathways within the cancer, the likelihood of complete eradication or sustained control of the disease increases, minimizing the risk of resistance.

Combination therapies often exhibit a synergistic effect, where the combined impact of multiple treatments is greater than the sum of their individual effects. This synergy results in enhanced tumor response rates, leading to higher rates of tumor shrinkage or eradication. This is particularly evident in certain hematological malignancies and solid tumors, where combination approaches have shown significant clinical benefits (14).

Combination therapies can target multiple aspects of cancer biology simultaneously. For example, a combination of targeted therapy with chemotherapy or radiation therapy may target the cancer cells directly while also modulating the tumor microenvironment, potentially sensitizing the tumor to further treatment.

While combination therapies offer tremendous potential, they also present challenges. Identifying the most appropriate combinations, determining optimal dosing, and managing potential toxicities require careful consideration and ongoing research. Furthermore, clinical trials exploring novel combinations are essential to expand the repertoire of effective combination therapies (15, 16).

Overcoming Resistance to Targeted Therapies

The development of resistance remains a significant challenge in targeted therapy. Cancer cells can be remarkably adaptive, finding alternative pathways to evade the effects of these treatments.

To effectively combat resistance, it is essential to first comprehend the underlying mechanisms that lead to treatment failure. One of the common reasons for resistance is the emergence of secondary mutations in the target gene, rendering the drug ineffective. Additionally, alterations in downstream signaling pathways, activation of compensatory pathways, or changes in the tumor microenvironment can contribute to resistance.

Combination therapies, as an essential strategy in overcoming resistance, have shown promise in restoring treatment effectiveness.

In addition regular monitoring of treatment response is vital to identify early signs of resistance. Advanced imaging techniques and liquid biopsies enable clinicians to assess treatment efficacy and detect emerging resist-

техники за визуализация и течната биопсия позволяват на клиницистите да оценяват ефикасността на лечението и да откриват възникващи модели на резистентност. Ранното откриване позволява своевременно коригиране на стратегиите за лечение, което потенциално може да заобиколи по-нататъшното развитие на болестта.

Оптимизирането на последователността на таргетните терапии може да бъде от решаващо значение за преодоляване на резистентността. Изследователите проучват концепцията за лекарствен цикъл, при който лечението се редува или прекъсва, за да се предотврати развитието на резистентност на раковите клетки към една терапия. Целта на този подход е да се запази ефикасността на лечението в дългосрочен план (17).

Непрекъснатото търсене на нови цели стимулира разработването на иновативни терапии. Идентифицирането на нови молекулярни цели в раковите клетки отваря вратата към разработването на по-ефективни лекарства. Оставайки в челните редици на изследванията и разработването на лекарства, учените могат да изпреварят адаптивните способности на рака.

Напредъкът в преодоляването на резистентността зависи до голяма степен от клиничните изпитвания и съвместните изследователски усилия. Изследването на нови комбинации за лечение и разбирането на биологията на резистентността изискват съвместни усилия от страна на изследователи, лекари и фармацевтични компании. Участието в глобални сътрудничества позволява споделяне на знания и ресурси, което ускорява напредъка в тази област.

Течна биопсия и персонализирана медицина

В основата на персонализираната медицина е течната биопсия - революционен неинвазивен диагностичен инструмент, който променя диагностиката и лечението на рака. Течната биопсия анализира генетичен материал и други биомаркери, открити в телесни течности като кръв или урина, като предоставя ценна информация за уникалния раков профил на пациента.

Традиционните биопсии включват инвазивно извличане на туморна тъкан, за да се разбере нейният генетичен състав и да се вземат решения за лечение. Течната биопсия, от друга страна, предлага минимално инвазивна алтернатива. Анализирайки циркулиращата туморна ДНК (ctDNA), циркулиращите туморни клетки (CTCs), екзозомите и други биомаркери, отделени от тумора в кръвния поток, течната биопсия осигурява цялостен поглед върху биологията на рака на пациента.

Едно от най-значимите предимства на течната биопсия е нейният потенциал за ранно откриване и наблюдение на рака. Откриването на ctDNA или CTCs в кръвта може да покаже наличието на рак дори преди традиционните образни методи или проявата на симптоми. Редовното наблюдение с течни биопсии дава възможност на онколозите да проследяват динамиката на тумора, отговора на лечението и появата на резистентност, което позволява своевременно коригиране на стратегиите за лечение (18).

Течната биопсия е ключът към адаптирането на лечението

ance patterns. Early detection allows for timely adjustments to treatment strategies, potentially circumventing further disease progression.

Optimizing the sequencing of targeted therapies can be instrumental in countering resistance. Researchers are exploring the concept of drug cycling, where treatments are alternated or interrupted to prevent cancer cells from developing resistance to a single therapy. This approach aims to maintain treatment efficacy over the long term (17).

A continuous quest for novel targets drives the development of innovative therapies. Identifying new molecular targets in cancer cells opens the door to designing more effective drugs. By staying at the forefront of research and drug development, scientists can stay ahead of cancer's adaptive abilities.

Advancements in overcoming resistance rely heavily on clinical trials and collaborative research efforts. Investigating new treatment combinations and understanding the biology of resistance require a concerted effort from researchers, clinicians, and pharmaceutical companies. Engaging in global collaborations allows for the sharing of knowledge and resources, expediting progress in the field.

Liquid Biopsies and Personalized Medicine

At the heart of personalized medicine lies liquid biopsies, a revolutionary non-invasive diagnostic tool that is transforming cancer diagnostics and treatment. Liquid biopsies analyze genetic material and other biomarkers found in bodily fluids like blood or urine, providing valuable insights into a patient's unique cancer profile.

Traditional biopsies involve the invasive extraction of tumor tissue to understand its genetic makeup and guide treatment decisions. Liquid biopsies, on the other hand, offer a minimally invasive alternative. By analyzing circulating tumor DNA (ctDNA), circulating tumor cells (CTCs), exosomes, and other biomarkers shed by the tumor into the bloodstream, liquid biopsies provide a comprehensive view of a patient's cancer biology.

One of the most significant advantages of liquid biopsies is their potential for early cancer detection and monitoring. Detecting ctDNA or CTCs in the blood can indicate the presence of cancer even before traditional imaging methods or symptoms manifest. Regular monitoring with liquid biopsies enables oncologists to track tumor dynamics, treatment response, and the emergence of resistance, allowing for timely adjustments to treatment strategies (18).

Liquid biopsies hold the key to tailoring treatments to an individual's unique cancer profile. By identifying

към уникалния профил на рака на всеки човек. Чрез идентифициране на специфични генетични мутации или биомаркери онколозите могат да изберат прицелни терапии, които е най-вероятно да бъдат ефективни за конкретния пациент. Персонализираният избор на лечение оптимизира терапевтичните отговори, като същевременно свежда до минимум ненужната токсичност от лечението.

Течната биопсия предлага поглед в реално време върху развиващата се туморна генетика, което позволява откриването на нови механизми на резистентност. Въоръжени с тези знания, клиницистите могат да променят схемите на лечение или да проучат алтернативни терапевтични възможности за преодоляване на резистентността и удължаване на ефикасността на лечението (19).

След лечението на рака съществува опасение от остатъчни ракови клетки, които могат да останат неоткриваеми с конвенционалните методи. Течната биопсия има потенциала да открива минимално остатъчно заболяване, предоставяйки важна информация за вземането на решения относно наблюдението след лечението и необходимостта от по-нататъшна намеса.

Въпреки че течната биопсия направи революция в диагностиката и лечението на рака, нейният потенциал се простира отвъд онкологията. Изследователите проучват възможностите за използването и при други заболявания, като инфекциозни заболявания, автоимунни разстройства и пренатален скрининг за генетични аномалии.

Въпреки обещанията на течната биопсия, все още има предизвикателства, които трябва да бъдат преодоляни. Чувствителността и специфичността на тези тестове се нуждаят от по-нататъшно усъвършенстване, за да се осигурят точни и надеждни резултати. Стандартизацията и валидирането на тестовете за течна биопсия са от решаващо значение за широкото им клинично приложение. Освен това цената и достъпността на течните биопсии продължават да бъдат фактор за тяхното интегриране в рутинната клинична практика.

Таргетни терапии при редки ракови заболявания

Редките ракови заболявания, макар и поотделно, засягат значителен брой пациенти в световен мащаб. Поради ниската си честота и разнообразния си характер редките видове рак представляват уникално предизвикателство при диагностицирането и лечението. Конвенционалните терапии често са с ограничена ефективност, което прави търсенето на иновативни подходи изключително важно. Таргетните терапии се превърнаха в лъч надежда в областта на редките видове рак, предлагайки персонализирани лечения, които са насочени конкретно към генетичните промени, обуславящи тези злокачествени заболявания.

Редките видове рак обхващат широк спектър от злокачествени заболявания, всяко от които има уникални биологични характеристики и клинично поведение. Рядкостта на тези видове рак представлява предизвикателство при провеждането на цялостни изследвания, събирането на достатъчно данни и провеждането на широкомащабни клинични изпитвания. В резултат на това традиционните

specific genetic mutations or biomarkers, oncologists can select targeted therapies that are most likely to be effective for a particular patient. Personalized treatment selection optimizes therapeutic responses while minimizing unnecessary toxicity from treatments that may not be beneficial.

Liquid biopsies offer a real-time glimpse into evolving tumor genetics, enabling the detection of emerging resistance mechanisms. Armed with this knowledge, clinicians can modify treatment regimens or explore alternative therapeutic options to overcome resistance and prolong treatment efficacy (19).

After cancer treatment, there is a concern of residual cancer cells that may remain undetectable by conventional methods. Liquid biopsies have the potential to detect minimal residual disease, providing crucial information for decisions on post-treatment surveillance and the need for further intervention.

While liquid biopsies have revolutionized cancer diagnostics and treatment, their potential extends beyond oncology. Researchers are exploring their use in other diseases, such as infectious diseases, autoimmune disorders, and pre-natal screening for genetic abnormalities.

Despite the promise of liquid biopsies, there are still challenges to address. The sensitivity and specificity of these tests need further refinement to ensure accurate and reliable results. Standardization and validation of liquid biopsy assays are critical for widespread clinical adoption. Additionally, the cost and accessibility of liquid biopsies remain considerations for their integration into routine clinical practice.

Targeted Therapies in Rare Cancers

Rare cancers, although individually rare, collectively affect a significant number of patients worldwide. Due to their low prevalence and diverse nature, rare cancers pose unique challenges in diagnosis and treatment. Conventional therapies are often limited in their effectiveness, making the pursuit of innovative approaches crucial. Targeted therapies have emerged as a ray of hope in the realm of rare cancers, offering tailored treatments that specifically address the genetic alterations driving these malignancies.

Rare cancers encompass a wide range of malignancies, each with its unique biological characteristics and clinical behaviors. The rarity of these cancers presents challenges in conducting comprehensive research, collecting sufficient data, and conducting large-scale clinical trials. Consequently, traditional treatment approaches are often based on extrapolations from more common cancers, resulting in suboptimal outcomes.

In rare cancers, targeted therapies offer a personalized

подходи за лечение често се основават на екстраполации от по-често срещаните видове рак, което води до неоптимални резултати.

При редките видове рак таргетните терапии предлагат персонализиран и прецизен подход към лечението, насочен към генетичните фактори, които са в основата на тези заболявания. Чрез блокиране или модулиране на активността на специфични протеини, ензими или сигнални пътища, целевите терапии целят да нарушат механизмите, определящи растежа и оцеляването на рака.

При редките видове рак, при които разработването на нови лекарства може да бъде предизвикателство, прицелните терапии предлагат потенциал за позициониране на лекарствата. Съществуващите лекарства, одобрени за по-често срещани видове рак, могат да се окажат обещаващи при редки видове рак, ако са налице същите молекулярни цели. Тази стратегия за репозициониране ускорява възможностите за лечение на пациентите, като се избягват дългите процеси на разработване на лекарства (20).

Комбинираните терапии са много обещаващи и при редки видове рак, при които терапиите с един агент може да не са достатъчни. Изследователите проучват възможностите за комбиниране на таргетни терапии с други целеви агенти, имунотерапии, химиотерапия или лъчетерапия, за да се постигне синергичен ефект и да се преодолее резистентността (21).

Все по-често в клинични изпитвания се разработват таргетни терапии за рядко срещани злокачествени заболявания. Изследователи, фармацевтични корпорации и организации за защита на правата на пациентите работят заедно за проучване на нови лекарства, което дава надежда на пациентите с малко възможности.

Бъдещето на таргетните терапии и нововъзникващите здравни технологии

Изследванията в областта на рака непрекъснато се развиват благодарение на напредъка в технологиите, по-доброто разбиране на биологията на рака и иновативните подходи за лечение. Тъй като изследователите навлизат все по-дълбоко в тънкостите на болестта, новите цели и нововъзникващите технологии променят начина, по който подхождаме към диагностиката, лечението и управлението на рака.

Имунометаболизъм

Имунометаболизмът, който е пресечна точка между имунологията и клетъчния метаболизъм, е новопоявила се област в изследванията на рака. Учените са открили, че имунните клетки, като например Т-клетките, разчитат на специфични метаболитни пътища, за да функционират оптимално. Манипулирането на тези пътища предлага потенциални стратегии за засилване на имунния отговор срещу раковите клетки. Модулирането на имунометаболизма е обещаващо за разработването на нови имунотерапии, които могат да разгърнат пълната мощ на имунната система в борбата с рака.

Епигенетични терапии

Епигенетичните промени играят решаваща роля в разви-

and precise approach to treatment, addressing the genetic drivers that underpin these diseases. By blocking or modulating the activity of specific proteins, enzymes, or signaling pathways, targeted therapies aim to disrupt the mechanisms driving cancer growth and survival.

In rare cancers, where developing new drugs can be challenging, targeted therapies offer the potential for drug repositioning. Existing targeted drugs approved for more common cancers may show promise in rare cancers if the same molecular targets are present. This repositioning strategy expedites treatment options for patients, avoiding lengthy drug development processes (20).

Combination therapies have shown great promise in rare cancers, where single-agent therapies may not be sufficient. Researchers are exploring the potential of combining targeted therapies with other targeted agents, immunotherapies, chemotherapy, or radiation to achieve synergistic effects and overcome resistance (21).

Targeted treatments for uncommon malignancies are increasingly being developed in clinical trials. Researchers, pharmaceutical corporations, and patient advocacy organizations work together to explore novel medicines, giving patients with few options some hope.

Future of Target Therapies and Emerging Health Technologies

The landscape of cancer research is continually evolving, driven by advances in technology, increased understanding of cancer biology, and innovative treatment approaches. As researchers delve deeper into the intricacies of the disease, novel targets and emerging technologies are transforming the way we approach cancer diagnosis, treatment, and management.

Immunometabolism

Immunometabolism, the intersection between immunology and cellular metabolism, is an emerging field of cancer research. Scientists have discovered that immune cells, such as T cells, rely on specific metabolic pathways to function optimally. Manipulating these pathways offers potential strategies to enhance the immune response against cancer cells. Modulating immunometabolism holds promise in developing novel immunotherapies that can unleash the full power of the immune system in the fight against cancer.

Epigenetic Therapies

Epigenetic alterations play a critical role in cancer development and progression. Epigenetic therapies target

тието и прогресията на рака. Епигенетичните терапии са насочени към тези модификации, като например метилиране на ДНК и модификации на хистони, за да възстановят нормалните модели на генна експресия. Като „пренаписват“ епигенетичния сценарий на рака, тези терапии имат потенциал за препрограмизиране на раковите клетки, спиране на растежа им и повишаване на ефикасността на други методи на лечение.

РНК терапии

Терапиите, базирани на РНК, включително малките интерфериращи РНК (siRNA) и антисенс олигонуклеотидите, предлагат обещаващ начин за лечение на рак. Тези терапии имат за цел да заглушат или модулират експресията на специфични гени или онкогенни транскрипти. Като се насочват към генетичните двигатели на рака, РНК терапията има потенциал за спиране на прогресията на рака и преодоляване на резистентността.

Течни биопсии

Течните биопсии, както вече споменахме, са неинвазивни тестове, които анализират циркулиращата туморна ДНК и други биомаркери в телесните течности. Течните биопсии осигуряват представа в реално време за раковия профил на пациента, като позволяват ранно откриване, проследяване на отговора на лечението и откриване на минимално остатъчно заболяване. С напредването на технологиите течната биопсия може да се превърне в рутинна част от лечението на рака, като насочва решенията за лечение и подобрява резултатите на пациентите (22).

Изкуствен интелект (ИИ) в изследванията на рака

Изследванията на рака и терапевтичното лечение се трансформират с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение. Многочислени видове данни, като геномни данни, данни от изображения и електронни здравни досиета, могат да бъдат анализирани от тези технологии, за да се открият модели, да се прогнозира резултатите от лечението и да се подобри стратификацията на пациентите. Инструментите, управлявани от ИИ, имат потенциала да ускорят разработването на нови лекарства, да подобрят планирането на клиничните изпитвания и да адаптират плановете за лечение в съответствие с особеностите на всеки пациент.

Клетъчни имуноterapiи

Ефективността на клетъчните имуноterapiи, като например химерната антигенна рецепторна (CAR) Т-клетъчна терапия, при лечението на някои злокачествени заболявания на кръвта вече е забележително успешна. Все още се провеждат изследвания за подобряване на ефикасността и безопасността на тези терапии, както и на способността им да лекуват солидни тумори. Клетъчните имуноterapiи са авангардна форма на лечение на рака с потенциал за излекуване, тъй като те модифицират имунните клетки, за да идентифицират и унищожават точно раковите клетки (23,24).

these modifications, such as DNA methylation and histone modifications, to restore normal gene expression patterns. By „rewriting“ cancer’s epigenetic script, these therapies hold potential in reprogramming cancer cells, halting their growth, and enhancing the efficacy of other treatment modalities.

RNA Therapeutics

RNA-based therapies, including small interfering RNAs (siRNAs) and antisense oligonucleotides, offer a promising avenue in cancer treatment. These therapies aim to silence or modulate the expression of specific genes or oncogenic transcripts. By targeting the genetic drivers of cancer, RNA therapeutics hold potential in halting cancer progression and overcoming resistance.

Liquid Biopsies

Liquid biopsies, as mentioned earlier, are non-invasive tests that analyze circulating tumor DNA and other biomarkers in bodily fluids. Liquid biopsies provide a real-time view of a patient’s cancer profile, enabling early detection, monitoring treatment response, and detecting minimal residual disease. As technology advances, liquid biopsies may become a routine part of cancer care, guiding treatment decisions and improving patient outcomes (22).

Artificial Intelligence (AI) in Cancer Research

The field of cancer research and therapeutic treatment is being transformed by AI and machine learning. Numerous types of data, like as genomic data, imaging data, and electronic health records, can be analyzed by these technologies in order to spot patterns, forecast treatment outcomes, and enhance patient stratification. AI-driven tools have the potential to hasten the development of new drugs, improve the design of clinical trials, and tailor treatment plans according to the particulars of each patient.

Cellular Immunotherapies

The effectiveness of cellular immunotherapies, such as chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy, in treating some blood malignancies has already been remarkably successful. Research is still being done to improve the efficacy and safety of these treatments as well as their ability to treat solid tumors. Cellular immunotherapies are a cutting-edge form of cancer treatment with the potential to be curative since they modify immune cells to precisely identify and destroy cancer cells (23,24).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разкриването на геномния пейзаж на рака бележи повратна точка в историята на онкологията. От заболяване, определяно по местоположение, ракът вече се разбира чрез генетичния му състав, което проправя пътя към персонализираната медицина и таргетните терапии. С напредването на ерата на геномиката съвместните усилия на изследователи, лекари и заинтересовани страни от индустрията са ключът към разкриването на нови лечения и трансформирането на грижите за рака.

Интегрирането на геномните данни в рутинната клинична практика обещава персонализирани лечения, които спестяват на пациентите ненужни интервенции и увеличават шансовете им за успешен изход. Докато се стремим да декодираме сложността на раковите геноми, ние се приближаваме все повече към бъдеще, в което персонализираната медицина ще се превърне в стандарт на лечение, носейки надежда и нов оптимизъм на засегнатите от рак.

Еволюцията на прицелните терапии представлява триумф на научната изобретателност и упоритост в стремежа за победа над рака. От откриването на водещите мутации, до разработването на инхибитори на имунните контролни точки, таргетните терапии промениха пейзажа на лечението на рака, като дадоха надежда на пациентите и техните семейства по целия свят.

Тъй като научните изследвания продължават да разгадват сложността на биологията на рака, прицелните терапии несъмнено ще се развиват още повече, въвеждайки нови средства, комбинирани стратегии и подобрени диагностични инструменти. Бъдещето на онкологията е в персонализираната медицина, при която уникалният генетичен подпис на всеки пациент определя решенията за лечение, което означава отклонение от универсалния подход.

Преодоляването на резистентността към таргетните терапии е динамичен и развиващ се стремеж в сферата на лечението на рака. Тъй като изследователите навлизат все по-дълбоко в биологията на рака и механизмите на резистентност, продължават да се появяват нови стратегии и пробиви. Комбинираните терапии, персонализираната медицина, ранното откриване и разработването на нови лекарства предлагат многостранен подход за преодоляване на резистентността и повишаване на ефикасността на таргетните терапии.

Интегрирането на течната биопсия в рутинната клинична практика бележи трансформационна промяна в онкологията, позволявайки на онколозите да адаптират лечението с по-голяма прецизност и гъвкавост. Като използваме прозренията, предоставяни от течните биопсии, ние се приближаваме към визията за бъдеще, в което ракът може да бъде ефективно управляван, а пациентите да изпитат по-добро качество на живот по пътя към ремисия и след това.

Таргетните терапии откриха нови пътища към надеждата и в предизвикателния пейзаж на редките видове рак. Те са доказателство за неуморния стремеж към разбиране на рака на молекулярно ниво и обещава по-ефективни, по-малко токсични и персонализирани лечения за хората,

CONCLUSION

The unraveling of the genomic landscape of cancer marks a turning point in the history of oncology. From a disease defined by its location, cancer is now understood through its genetic makeup, paving the way for precision medicine and targeted therapies. As we progress further into the era of genomics, the collaborative efforts of researchers, clinicians, and industry stakeholders hold the key to unlocking new treatments and transforming cancer care.

The integration of genomic data into routine clinical practice offers the promise of personalized treatments that spare patients from unnecessary interventions and enhance their chances of successful outcomes. As we strive to decode the complexities of cancer genomes, we move ever closer to a future where precision medicine becomes the standard of care, bringing hope and renewed optimism to those affected by cancer.

The evolution of targeted therapies represents a triumph of scientific ingenuity and perseverance in the quest to conquer cancer. From the discovery of driver mutations to the development of immune checkpoint inhibitors, targeted therapies have transformed the landscape of cancer treatment, providing hope to patients and their families worldwide.

As research continues to unravel the complexities of cancer biology, targeted therapies will undoubtedly evolve further, introducing novel agents, combination strategies, and improved diagnostic tools. The future of oncology lies in precision medicine, where each patient's unique genetic signature guides treatment decisions, marking a departure from the one-size-fits-all approach.

Overcoming resistance to targeted therapies is a dynamic and evolving pursuit in the realm of cancer treatment. As researchers delve deeper into cancer biology and the mechanisms of resistance, new strategies and breakthroughs continue to emerge. Combination therapies, personalized medicine, early detection, and novel drug development offer a multifaceted approach to conquer resistance and enhance the efficacy of targeted therapies.

The integration of liquid biopsies into routine clinical practice marks a transformative shift in oncology, allowing oncologists to tailor treatments with greater precision and agility. By leveraging the insights provided by liquid biopsies, we move closer to the vision of a future where cancer can be effectively managed, and patients experience better quality of life on their journey towards remission and beyond.

Targeted therapies have illuminated new paths to hope in the challenging landscape of rare cancers as well. They are a testament to the relentless pursuit of understanding cancer at its molecular level, and they offer the promise of more effective, less toxic, and personalized treatments for those facing the formidable challenge of cancer. As

изправени пред огромното предизвикателство на рака. С разгръщането на пътя на прицелните терапии визията за свят, свободен от бремето на рака, става все по-осезаема, вдъхновявайки изследователи и лекари да продължат да разширяват границите на иновациите в борбата с това опустошително заболяване.

Тъй като изследванията на рака продължават да разширяват границите на знанието и технологиите, бъдещето на лечението на рака е многообещаващо. Новите цели и нововъзникващите технологии откриват нови пътища за диагностициране, лечение и управление на рака. От имунометаболизъм до епигенетични терапии, от РНК терапии до течни биопсии и иновации, базирани на изкуствен интелект – всички те предоставят възможности за промяна на начина, по който подхождаме към рака.

КНИГОПИС / REFERENCES

- Garraway LA. Genomics-driven oncology: framework for an emerging paradigm. *J Clin Oncol*. 2013;31(15):1806-1814. doi: 10.1200/JCO.2012.46.8934
- Hyman DM, Taylor BS, Baselga J. Implementing genome-driven oncology. *Cell*. 2017;168(4):584-599. doi: 10.1016/j.cell.2016.12.015
- Horak P, Frohling S, Glimm H. Integrating next-generation sequencing into clinical oncology: Strategies, promises and pitfalls. *ESMO Open*. 2016;1:e000094. doi: 10.1136/esmoopen-2016-000094.
- Morash M, Mitchell H, Beltran H et al. The Role of Next-Generation Sequencing in Precision Medicine: A Review of Outcomes in Oncology. *Journal of Personalized Medicine*. 2018;8 30. doi: 10.3390/jpm8030030
- Nagarajan R, Bartley A, Bridge J et al. A Window Into Clinical Next-Generation Sequencing-Based Oncology Testing Practices. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*. 2017; 141(12):1679-1685. doi: 10.5858/arpa.2016-0542-CP
- Moor D, Guinigundo A. Biomarker-Driven Oncology Clinical Trials: Novel Designs in the Era of Precision Medicine. *J Adv Pract Oncol*. 2023;14(Suppl 1):9-13. doi: 10.6004/jadpro.2023.14.3.16.
- Perez EA. (2020). Biomarkers and Precision Medicine in Oncology Practice and Clinical Trials. In: Ramirez, A., Trapido, E. (eds) *Advancing the Science of Cancer in Latinos*. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-29286-7_11
- Duffy MJ, Crown J. Precision treatment for cancer: role of prognostic and predictive markers. *Crit Rev Clin Lab Sci*. 2014 Feb;51(1):30-45. doi: 10.3109/10408363.2013.865700
- Hays P. The emergence of precision medicine for oncology. *Open Access Government*. 2023;39:98-99. doi: 10.56367/OAG-039-10969
- Alturki N. Review of the Immune Checkpoint Inhibitors in the Context of Cancer Treatment. *J Clin Medicine*. 2023;12(13):4301. doi: 10.3390/jcm12134301
- Saeed R, Awan U, Saeed S et al. Targeted Therapy and Personalized Medicine. *Cancer treatment and research*. 2023;185:177-205. doi: 10.1007/978-3-031-27156-4_10
- Zhang F. Immune checkpoint inhibitors: the mechanisms, limitations, and improvements. *Highlights in Science, Engineering and Technology*. 2022;8:14-22. doi: 10.54097/hset.v8i.1105
- Marshall H, Djamgoz M. *Immuno-Oncology: Emerging Targets and Combination Therapies*. *Front Oncol*. 2018;8:315. doi: 10.3389/fonc.2018.00315
- Garraway LA, Verweij J, Ballman KV. Precision oncology: an overview. *J Clin Oncol*. 2013;31(15):1803-1805. doi: 10.1177/0022034518769645
- Kafedjiiski K, Kurdov R, Belcheva V. Application of PD-1, PD-L1, and CTLA-4 inhibitors in the treatment of solid tumors: a basic approach in the immunotherapy of oncology diseases. *Annual for Hospital Pharmacy*. 2023;9(1):65-73. doi: 10.14748/ahp.v9i1.9228
- Saadeh C, Bright D, Rustem D. Precision Medicine in Oncology Pharmacy Practice. *Acta medica academica*. 2019;48:90-104. doi: 10.5644/ama2006-124.246.
- Gumusay O, Vitiello P, Wabl C et al. Strategic Combinations to Prevent and Overcome Resistance to Targeted Therapies in Oncology. *American Society of Clinical Oncology Educational Book*. 2020;40:e292-e308. doi: 10.1200/EDBK_280845.
- Assi T, Khoury R, Ibrahim R et al. Overview of the role of liquid biopsy in cancer management. *Transl Oncol*. 2023;34:101702. doi: 10.1016/j.tranon.2023.101702
- Chen Z, Li C, Zhou Y et al. Liquid biopsies for cancer: From bench to clinic. *MedComm*. 2023;4(4):e329. doi: 10.1002/mco2.329
- Schwaederle M, Zhao M, Lee JJ, et al. Impact of precision medicine in diverse cancers: a meta-analysis of phase II clinical trials. *J Clin Oncol*. 2015;33(32):3817-3825. doi: 10.1200/JCO.2015.61.5997
- Javad M, Ali C, Nawaz M (2023). *On the Frontlines of Oncology: Innovations in Cancer Care -Trailblazing Therapies, Precision Medicine, Immunotherapies, and Supportive Oncology for Comprehensive Cancer Treatment*.
- Wang W, He Y, Yang F et al. Current and emerging applications of liquid biopsy in pan-cancer. *Translational oncology*. 2023;34:101720. doi: 10.1016/j.tranon.2023.101720
- Arnouk H. (2021). *Advances in Precision Medicine Oncology*. IntechOpen, ebook, ISBN 978-1-83968-868-3 doi: 10.5772/intechopen.91507.
- Schilsky RL. Personalized medicine in oncology: the future is now. *Nat Rev Drug Discov*. 2010;9(5):363-366. doi: 10.1038/nrd3181

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Светослав Ценов, дм
Медицински факултет
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
e-поща: svetoslav.tsenov@slhbg.com

Address for correspondence:

Assoc. prof. Svetoslav Tsenov, MD, PhD
Medical Faculty, University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“ -
Burgas
e-mail: svetoslav.tsenov@slhbg.com